

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.

Ismoilova Muborak Karimberdiyevna

Toshkent shaxar Yashnobod tumani 206-maktab

Ona tili va adabiyot o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549762>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy metodlardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi, imkoniyatlari muhokama qilib, o'rganilgan. Bundan tashqari ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy metodlardan foydalanilib namunalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: til, kommunikativ funksiya, didaktik ko'nikma, kognitiv ko'nikma, amaliy ko'nikma, axloq, iroda, ta'lim, tarbiya.

Tilning inson hayotidagi ahamiyati beqiyosdir. Agar yer yuzida bunday xilma-xil tillar bo'lmaganida nima bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Bola birinchi yillardan boshlab u yoki bu obyektning nomini tushuna boshlaydi, ota-onalar birinchi so'zni talaffuz qilishga muvaffaq bo'lganda juda xursand bo'lishadi. Til orqali odamlar bir-birini tushunadilar, shuningdek, til kommunikativ funksiyani bajaradi.

Bundan tashqari, til xalqning yashash tarzi, muhitini aks ettiradi, muayyan millatga xos bo'lgan narsalar, albatta, tilda o'z aksini topadi. Adabiyot esa so'z orqali insonning his-tuyg'ularini keng va chuqur aks ettiradi.

Ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy metodlar doirasi juda keng. Maqsad vazifalariga ko'ra, ular orasida quyidagilar ajralib turadi: didaktik, kognitiv, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga oid turli xil o'quv faoliyatini tashkil etishga imkon beruvchi metodlar, shuningdek, ushbu metodlarni darslarda qo'llash, o'quvchilarning axloqiy, tarbiyaviy, irodaviy va boshqa fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'limni nazorat qilish va baholash funksiyasini amalga oshishiga qaratilgan.

Ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy metodlardan foydalanish ko'plab muammolarni hal qilish imkonini beradi:

- o'rganilayotgan fanga o'quvchilarning qiziqishni shakllantirish;
- o'quvchilarning mustaqil fikrligini rivojlantirish;
- hayotiy vaziyatlarni boshdan kechirish orqali o'quvchilarning ijtimoiy tajribasini boyitish;
- sinfda o'quvchi o'zini qulay his qilish;
- dars jarayonda individuallikni namoyon etish.

Ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy metodlarni qo'llashda o'quvchilar bir-birlari bilan ma'lumot almashib, muqobil fikrlarni hurmat qiladi, turli vaziyatlarni taqlid qiladi, sinfdagi psixologik iqlimni yaxshilashga hissa qo'shadi,

do'stona muhit yaratadi. Metodlar o'quv jarayonining aloqa sxemasini tubdan o'zgartiradi. O'qituvchi o'quv jarayonining tashkilotchisi va maslahatchisi sifatida ishlaydi.

Bugungi kunda ona tili va adabiyot fanini o'qitishda turli metodlardan foydalanib kelinmoqda. Jumladan, quyidagi metodlardan ya'ni brainwriting, germenektiv suhbat, katexezik suhbat, kakografiyadan hozirda dars samaradorligini ta'minlash maqsadida foydalanib kelinmoqda.

Metodlarni tahlil etar ekanmiz, Brainwriting ona tili va adabiyot fanini o'qitishda qo'llanilganda, o'quvchilar mavzuga oid fikr, mulohaza va g'oyalarni yaratish usuli bo'lib, unda o'quvchilar ma'lum bir savol bo'yicha o'z fikrlarini bir necha daqiqa davomida gaplashmasdan yozadilar. Keyin, har bir kishi o'z g'oyalarini qo'shish yoki takomillashtirish uchun bog'lovchi sifatida ishlatadigan keyingi odamga o'tkazadi.

Ushbu metodda hamma bir vaqtning o'zida o'z fikrlarini yozganligi sababli, dars jarayonida ko'pincha ko'proq g'oyalarni tezroq ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, Brainwriting g'oyalarni yaratishga yanada inklyuziv yondashuv hisoblanadi, chunki u barcha o'quvchilarga ishtirok etish va o'z fikrlarini baham ko'rish uchun teng imkoniyat beradi. Bunda bir guruh o'quvchilar (bir sinf xonada birga o'tirgan yoki boshqa joylarda kompyuter orqali ulangan) g'oyalarni indeks kartalari yoki eslatma kartochkalarida yozishlari mumkin. Belgilangan vaqt (masalan, 10 -15 daqiqa) oxirida g'oyalar yig'iladi, guruhlarga bo'linadi va baholanadi.

Germenektiv suhbat metodi - insonparvarlik hodisalari va ular haqidagi bilimlarni tushunish va izohlash nazariyasi va amaliyoti sifatida matnlarda mujassamlanadi, ongli va mustaqil, madaniy vositachilik bilan bog'liq reflektiv hissiyot yaratishga asoslanadi. Germenevtik suhbat maqsadi o'quvchilar bilan birgalikda o'qilayotgan matnning ma'nosini, ko'rib chiqilayotgan rasmni, eksperiment natijalarini, ekskursiyalarni tushuntirish, sharhlash. Bunda o'rganilayotgan narsani tushunish va to'g'ri baholash qobiliyati rivojlanadi.

Germenevtik so'zi yunoncha so'z bo'lib, hermeneutikes-tushuntiruvchi, talqin qiluvchi ma'noni anglatadi. Germenevtika matnlarni sharhlash san'atidir.

Katexezik suhbat (Qisqa bayonli suhbat) metodida o'quvchilar tomonidan olingan bilimlarni tushuniladi va o'zlashtirish nazorat qilinadi. Ushbu metod birinchi navbatda xotira va fikrlashni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. O'qituvchining har bir savoliga faqat bitta to'g'ri (mohiyatan) o'quvchi javobi berilishi kerak.

Katehizic soʻzi yunoncha soʻz boʻlib katechesis “nasihat, oʻgit” maʼnosini anglatadi. Mavzuga oid biron – bir taʼlimot asoslarini savol javob tarzidagi qisqacha bayonidir.

Kakografiya-muayyan maqsadni koʻzlab xatoliklarga yoʻl qoʻyilgan matnni tuzattirish orqali oʻquvchilarga imloni oʻrgatish usuli hisoblanadi. Kakografiya lotincha soʻz boʻlib, kakos – yomon, xunuk, yoqimsiz va graphos – yozmoq maʼnolarini anglatadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ona tili va adabiyot darslarida zamonaviy metodlardan foydalanib dars oʻtish jarayonida, darslarni samaradorligini oshirishida hamda fanga boʻlgan qiziqishini va oʻqituvchilik kasbiga boʻlgan mehrini uygʻotishiga yordam beradi.

REFERENCES:

1. Shayxislamov, N. Ona tili fanini oʻqitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Oʻzbekistonda ilm-fan va taʼlim masalalari: muammo va yechimlar, 2020. 71-73 b.
2. Qurbonova, M. Mustaqil ishlarni tashkil etish boʻyicha etakchi tasniflar boʻyicha oʻquv musobaqalarini takomillashtirish usullari. Ekonomika va sotsium, 2020. 240-244 b.
3. Qurbonova, M. F. Yosh ijodkor tafakkurini shakllantirishning pedagogik asoslari. Xalq taʼlimi. 2020
4. Azizxodjaeva N.N. Oʻqituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi – Toshkent., 2000.
5. Saidaxmedov N.S. 2003. Yangi pedagogik texnologiyalar -Toshkent: Moliya nashr.